

Línguas Crioulas num Contexto de Globalização

O caboverdiano: uma língua mundial¹

Nicolas Quint²

*Spaiód n-ess mund fóra
Só róch'i már...
Nando da Cruz
Espalhado por este mundo
Não és mais do que rocha e mar...*

Introdução³

A língua caboverdiana, falada por quase todos os habitantes do arquipélago de Cabo Verde, na África Ocidental, pode, legitimamente e por variadas razões, ser considerada como símbolo da globalização:

– em primeiro lugar, pelas suas origens, dado que o caboverdiano é fruto do encontro das culturas de dois continentes, África e Europa;

– depois, pelo facto de o caboverdiano ser falado, quotidianamente, por importantes comunidades humanas instaladas em três continentes: África, América e Europa.

Através de alguns exemplos retirados da variante santiaguense, falada pela maioria da população, mostrarei como a língua caboverdiana integra, nas suas estruturas, os vestígios da sua dupla origem afro-europeia.

Em seguida, examinarei os problemas e os desafios que se colocam a uma comunidade linguística espalhada por numerosos países e cuja maioria de locutores vive fora do seu país de origem.

¹ Agradecimentos:

– À FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), que financiou a minha participação no III Encontro da ABECS (Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares), em que apresentei, pela primeira vez, esta comunicação.

– À senhora Eliane Kettels, da Coordination pour la Scolarisation des Enfants Étrangers du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle [Luxemburgo], que com tanta gentileza respondeu às minhas perguntas sobre a comunidade caboverdiana no Luxemburgo.

– À minha amiga e colega, Mafalda Mendes, que, para além de ter revisto este texto, me fez várias sugestões construtivas relativamente ao conteúdo do mesmo e em particular me facultou os dados referentes à situação da comunidade caboverdiana em Portugal.

– Ao meu colega Gérard Dumestre, que com tanta presteza e amabilidade respondeu às minhas dúvidas acerca da forma das palavras bambarãs apresentadas neste artigo.

² LLACAN-UMR8135 (CNRS-INALCO-Université de Paris VII), França, e-mail: quint@vjf.cnrs.fr

³ Lista das abreviaturas usadas neste artigo: ANF = Armando Napoleão Fernandes; cv. = caboverdiano; pbr. = português do Brasil; port. = português; VE = Verbo de Estado.

I. O caboverdiano: uma língua afro-europeia

I.1. Algumas palavras africanas no meio de um mar (lexical) português

À primeira vista, o léxico do caboverdiano parece quase sem excepção derivado do português. De facto, mais de 95% dos vocábulos de uso corrente no caboverdiano santiaguense (a variante da língua mais influenciada pelas línguas africanas) têm como étimo alguma palavra da língua lusitana.

Exemplos: cv. **nabidja**, **diábu**, **odja** /nə'bidʒɐ, 'djabu, 'odʒɐ/ *novilha*, *diabo*, *ver*
 < port. *novilha*, *diabo*, *olhar*⁴ /no'viɫɐ, 'djabu, o'ɫar/.

No entanto, existem também em caboverdiano algumas palavras com origem em línguas faladas no continente africano. Assim, em santiaguense, também designado badio:

- o significado "*novilho*" realiza-se sob a forma **djáki** /'dʒaki/, do wolof *yëkk*, "*touro*";
- um dos vários demónios, espíritos e diabretes que povoam o panteão dos seres sobrenaturais da tradição badia chama-se **iram** /i'rɛ/, do timené *an-iran*, "*génio*, *espírito*";
- se em crioulo de Santiago o verbo significando "*ver*" provém do português *olhar*, no entanto, o sentido "*olhar*" traduz-se por **djobi** /'dʒobi/, do mandinga *juubee*, que tem o mesmo sentido.

Existe, assim, um filão obviamente africano no léxico caboverdiano, embora com um peso estatístico muito reduzido quando comparado com o peso do vocabulário de origem portuguesa. Até este momento, detectei setenta e seis palavras santiaguenses de comprovada origem africana, ou seja, cerca de 1% do vocabulário usual da língua⁵. Por outras palavras, o peso da componente lexical africana no crioulo caboverdiano é comparável ao peso do elemento gaulês no francês moderno⁶, cujas características pouco têm a ver com as das línguas célticas. Se atentarmos apenas nas palavras, a influência africana é muito reduzida em caboverdiano e, no que diz respeito ao vocabulário, o caboverdiano bem pode ser considerado como uma língua românica ou, mais precisamente, como um idioma novi-português.

Note-se, porém, que as palavras caboverdianas identificadas como africanas, apesar do seu diminuto número, podem ensinar-nos muitas coisas sobre as línguas não-europeias que mais contribuíram para a génese do nosso crioulo. Assim, olhando para as origens destas palavras, constatamos a preponderância de vestígios de duas línguas: o mandinga⁷ (entre 55 e 60%) e o wolof (20 a 25%)⁸. Este facto explica-se directamente pelas

⁴ Salvo caso devidamente assinalado, as transcrições fonológicas que se encontram neste artigo correspondem à pronúncia do português clássico, que se falava nos séculos XVI-XVII, época em que muito provavelmente se formou a língua caboverdiana. A reconstituição da pronúncia do português daquela época baseia-se essencialmente nos trabalhos de Paul Teyssier (1993). Para mais considerações sobre a importância da diacronia do português nos estudos dedicados aos crioulos de base lexical portuguesa, cf. Quint (2001).

⁵ O número de entradas dos dois dicionários santiaguenses hoje publicados eleva-se respectivamente a 4000 (Quint: 1999) e 8000 (Lang: 2002).

⁶ No francês moderno, existem cerca de setenta palavras derivadas do gaulês (Walter, 1988: 36-37).

⁷ O termo mandinga é aqui considerado no sentido lato da palavra, abrangendo o conjunto das populações (mandingas da Guiné, bambarófonos, malinkés...) que se reivindicam como herdeiras da tradição cultural do império Mandé e cujas línguas são hoje tão próximas entre si como as línguas românicas.

⁸ Para as proporções de vestígios de cada língua no acervo lexical caboverdiano de origem africana, veja Quint (2000; 2004; a sair), Rougé (1996), Parkvall (2000: 111).

circunstâncias históricas do povoamento de Cabo Verde. A partir de finais do século XV, instalaram-se nas ilhas colonos europeus a que se seguiram escravos africanos geralmente oriundos da costa entre Dakar e a Serra Leoa, controlada naquela altura pela capitania de Cabo Verde (Carreira, 1984: 23-24, 43; Silva Andrade, 1996: 41-47; Lang, 2002: XXI). Ao longo de cinco séculos, as duas maiores línguas veiculares nessa região de África foram, e continuam a ser, o wolof, a norte do rio Gâmbia, e o mandinga, a sul, o que significa que foram os idiomas africanos mais consensuais na zona da capitania que mais rastros deixaram no léxico caboverdiano.

1.2. Uma gramática mista

No que diz respeito à morfo-sintaxe, o caboverdiano deve igualmente muito ao português. Basta mencionar que o morfema de plural em crioulo é *-(i)s/*, directamente herdado do português clássico.

Exemplo: port. *menina, rapaz* /*meninɐ, rrɛ'pas*/ > *meninas, rapazes* /*me'ninɛs, rrɛ'pazis*/.

= cv. **minina, rapás** /*mi'ninɐ, rɛ'pas*/ > **mininas, rapásis** /*mi'ninɛs, rɛ'pasis*/.

No entanto, o carácter africano do caboverdiano surge de modo mais visível na estrutura gramatical da língua e em particular na esfera verbal. Com efeito, enquanto que a morfologia do verbo português (à semelhança das outras línguas românicas) reserva um lugar preponderante para o tempo em que se situa a acção (passado, presente, futuro), o crioulo de Cabo Verde privilegia o aspecto, ou seja, a maneira como se realiza a acção (se está a ser feita, se está completamente feita, se é habitual, etc.).

Exemplo: consideremos por um lado os verbos crioulos não flexionados **konxi** /*kõʃi*/ *conhecer*, e **bendi** /*bêdi*/ *vender* e por outro o pronome pessoal da segunda pessoa do singular, **bu** /*bu*/ *tu*. A partir destes elementos, é possível produzir em caboverdiano os enunciados E1 e E2, a saber:

– E1: **bu konxi**, correspondendo ao português *conheces* (presente do indicativo).

– E2: **bu bendi**, correspondendo ao português *vendeste* (pretérito perfeito do indicativo).

Para um lusofalante, este caso pode parecer paradoxal: como é que dois verbos caboverdianos flexionados de maneira idêntica podem traduzir-se por dois tempos diferentes em português? Na realidade, o paradoxo resolve-se facilmente se tentarmos compreender o funcionamento próprio do verbo crioulo: em E1 e E2, **bendi** e **konxi** são flexionados no mesmo *aspecto*, o *completivo*, caracterizado pela marca zero e que expressa o facto da acção ter sido completamente realizada. Se vendi alguma coisa, no momento em que estou a falar, pode inferir-se que já *concluí* a acção de vender, ou seja, que efectivamente *vendi* a coisa em questão: logo, a tradução portuguesa mais apropriada do santiaguense **bu bendi** é efectivamente *vendeste*. No entanto, se conheci *completamente* alguma coisa ou alguém, isso implica que *ainda a/o conheço* no momento em que estou a falar (a não ser que entretanto me tenha tornado amnésico!). Essa é a razão pela qual **bu konxi** é traduzido por meio do presente do indicativo em português: se *completei* a acção de conhecer alguma coisa, não posso deixar de conhecê-la no instante presente.

No badio contemporâneo:

– a maioria dos verbos apresenta o comportamento aspectual de **bendi**: quando flexionados no aspecto completivo e na ausência de qualquer outra marca, correspondem

geralmente ao pretérito perfeito do português. Chamaremos a estes verbos *verbos fracos* (para outras línguas crioulas, fala-se também de *verbos de acção*);

– um reduzido grupo de quinze itens lexicais comporta-se como **konxi**: quando flexionados no aspecto completivo e na ausência de qualquer outra marca, correspondem geralmente ao presente do indicativo do português. Chamaremos a estes verbos *fortes* (referidos por outros como *estativos* ou *de estado*).

A distinção entre verbos fracos (ou de acção) e fortes (ou de estado) é virtualmente inexistente na morfologia do verbo português.

Porém, tanto no mandinga como no wolof, encontramos também sistemas verbais:

– cuja morfologia confere um papel fulcral à noção de aspecto;

– que são sensíveis à distinção entre verbos de estado e de acção.

Por exemplo, em bambarã (idioma mandinga), as palavras *í*, *y(é)*, *à*, *dŌn*, *fèere*, significam respectivamente "*tu, marca do completivo, isso, conhecer, vender*". Usando estes elementos, podemos produzir os enunciados B1 e B2, bastante semelhantes a E1 e E2:

– B1: *í y'à dŌn*, "*conhece-lo*";

– B2: *í y'à fèere*, "*vendeste-o*".

O verbo bambarã *dŌn*, "*conhecer*", é um verbo de estado e, quando combinado com a marca do completivo, corresponde ao presente do indicativo do sistema verbal português.

O verbo bambarã *fèere*, "*vender*", é um verbo de acção e, quando combinado com a marca do completivo, corresponde ao pretérito perfeito do sistema verbal português.

Assim, as categorias dos verbos de estado e de acção e os seus respectivos comportamentos aspectuais apresentam muitos pontos comuns em bambarã e em caboverdiano.

Encontramos também semelhanças com o wolof, onde, segundo Diouf e Yaguello (1991):

– "*no [aspecto] completivo, a referência [temporal dos verbos de acção] é o passado*"⁹ (p. 212);

– "*os verbos de estado, quando flexionados no aspecto completivo, correspondem ao [tempo] presente*"¹⁰ (p. 215).

Além disso, conferi¹¹ os equivalentes mandingas e wolofs de catorze dos quinze verbos de estado (VE) conhecidos em caboverdiano:

– em wolof, treze dos catorze equivalentes dos VE crioulos são verbos de estado;

– em mandinga, todos os equivalentes que pude encontrar dos VE caboverdianos também são verbos de estado nesta língua.

O comportamento aspectual do verbo caboverdiano apresenta, portanto, diferenças nítidas relativamente ao sistema português e uma semelhança considerável com o mandinga e o wolof, ou seja, com as duas principais fontes de palavras africanas em caboverdiano.

1.3. O campo da semântica

Também neste domínio o crioulo caboverdiano revela o seu carácter indiscutivelmente lusitano, como o atestam os seguintes exemplos:

⁹ "*Avec l'accompli, en principe, la référence est au passé*".

¹⁰ "*Les verbes d'état à la forme accomplie correspondent à un présent*".

¹¹ O linguista senegalês Jean-Léopold Diouf foi o meu principal informante para o wolof. Quanto ao mandinga, utilizei essencialmente a obra de Creissels (1983: 110-111).

– os caboverdianos, tal como os portugueses e os brasileiros, conhecem e experimentam a *saudade* (em crioulo **sodádi** /so'dadi/), esse sentimento tão característico da sensibilidade e da índole da cultura lusófona;

– a oposição entre *ser* e *estar*, característica das línguas ibero-românicas e em particular do português, encontra-se também no crioulo, onde os verbos **ser** /'ser/ e **sta** /'stə/ têm um valor muito parecido ao valor dos respectivos étimos lusos.

Mas, noutros casos, são as origens africanas do crioulo que permitem explicar o seu comportamento semântico. Assim, em santiaguense existem várias maneiras de perguntar a alguém quantos irmãos é que tem, entre as quais esta:

– E3: **a-nhós é kántu na nhós mai?** /ə'ñɔz e 'kãtu nɐ ñɔs 'mɛj/ literalmente "*vocês + ser + quanto + em + vossa + mãe*".

Tal formulação é imediatamente compreensível para um locutor do santiaguense enquanto que, na ausência de qualquer explicação, o sentido de "*vocês são quantos em vossa mãe*" resultaria quase opaco para um lusofalante que não conhecesse o badio.

Entretanto, E3 pode ser traduzido quase literalmente para o bambarã, língua em que é normal inquirir:

– B3: *á yé jòli yé á bá lá?*, literalmente "*vocês + ser1 + quanto + ser2 + vocês + mãe + em*".

Tendo em conta que, em bambarã:

– a copulativa com valor equativo é representada por um morfema descontínuo, consistindo num duplo *yé*, colocado por diante e por trás do atributo (Dumestre, 2003: 34-35);

– os equivalentes bambarãs das preposições portuguesas são posposições, colocadas atrás do nome (o que explica que *lá*, "*em*" esteja a seguir o substantivo *bá*, "*mãe*" (Dumestre, 1998-1999)),

pode afirmar-se que E3 e B3 apresentam fundamentalmente uma arquitectura semântica idêntica. É muito duvidoso que tal semelhança seja fruto do acaso, sobretudo se considerarmos que vários outros casos de convergência com o bambarã (ou o wolof) já têm sido encontrados em caboverdiano (Quint, 2000b: 43-59; 2004, no prelo).

1.4. Perspectivas sobre as origens da língua

Se do ponto de vista lexical o caboverdiano é uma língua essencialmente novi-portuguesa, verifica-se também uma presença significativa de elementos africanos tanto na morfo-sintaxe como na organização semântica da língua. Por esse motivo, é possível afirmar que o crioulo de Cabo Verde também é, pelo menos até certo ponto, uma língua novi-africana.

Por fim, no que diz respeito ao acervo de palavras derivadas do português, importa realçar que um certo número dessas palavras interessa particularmente aos estudiosos da história do idioma de Camões e de Machado de Assis, já que o seu uso em Cabo Verde coincide com o português do Brasil (pbr.) e contrasta com a norma do português europeu.

Exemplos: cv. **katchor**, **fla**, **tem** /kɛ'tʃɔr, 'flɐ, 'tɛ/, que em Cabo Verde significam "*cão*, *dizer*, *há*", quer dizer têm o mesmo sentido que as palavras etimologicamente afins do pbr. *cachorro*, *falar*, *tem*.

Estas semelhanças de evolução semântica entre as séries brasileira e caboverdiana tornam bastante credível a hipótese de Paul Teysier (1984: 14-15) acerca da existência duma variedade particular de português, por ele designada *português de ultramar*

(*portugais d'outre-mer*), a qual teria sido levada pelos marinheiros portugueses da época dos descobrimentos para as costas americanas e africanas. Por consequência, até na componente europeia do seu vocabulário, a língua caboverdiana é bem merecedora do epíteto *mundial*.

II. O caboverdiano: uma língua globalizada

II.1. A caboverdianofonia: uma realidade tricontinental

Hoje em dia, a maioria dos caboverdianos já não vive no arquipélago. De facto, se a República de Cabo Verde abriga aproximadamente 450.000 habitantes, várias centenas de milhares de caboverdianos e caboverdiano-descendentes estão dispersos pela América, pela Europa e pela África continental:

- Mais de 300.000 vivem nos Estados Unidos da América (Gonsalves, 1999: 21).
- Na Europa, estima-se que a comunidade caboverdiana em Portugal ultrapasse os 100.000 indivíduos (ou seja 1 % da população do país)¹² e as de França e Holanda rondam cada uma a cifra dos 50.000. Existem também comunidades significativas na Itália (mais de 10.000), na Espanha e no Luxemburgo (vários milhares em cada).
- Em África (Lesourd, 1995: 281), as maiores concentrações de caboverdianos encontram-se provavelmente no Senegal e em Angola (várias dezenas de milhares de pessoas em cada), mas existem também comunidades importantes noutros países, como São Tomé e Príncipe ou a Costa de Marfim.

Estima-se correntemente que por cada caboverdiano residente em Cabo Verde há dois na diáspora. Embora haja quem argumente que esta estimativa é algo exagerada (Vieira, 1998: 55, 58), não há dúvida que neste momento existe uma comunidade humana e cultural, constituída por mais de um milhão de pessoas, repartida por três continentes, que se reclama de origem comum: o arquipélago de Cabo Verde. Importa também salientar que a grande maioria dos membros dessa comunidade tem o crioulo caboverdiano como língua materna.

II.2. Breve panorama da situação sociolinguística do caboverdiano dentro e fora de Cabo Verde

¹² Os dados para 2003 do Instituto Nacional de Estatística (de Portugal) apontam para um total de 64 434 cidadãos estrangeiros de nacionalidade caboverdiana a residir em Portugal (constituindo os caboverdianos a primeira comunidade estrangeira em Portugal). Nesta contagem inclui-se os nacionais de Cabo Verde que têm um estatuto legal em Portugal, assim como os que solicitaram a autorização de residência no ano de 2003. Este número não inclui os cidadãos portugueses naturais de Cabo Verde, nem os portugueses caboverdiano-descendentes naturais de Portugal, nem os cidadãos de Cabo Verde com situação não regularizada em Portugal. A estimativa do número de 100 000 caboverdianos a residir em Portugal foi avançada, a partir dos dados disponíveis à data, já em Brigham Gomes (1999). Hoje em dia, à luz dos dados estatísticos disponíveis, muito provavelmente esta estimativa pecará por defeito.

II.2.1. Em Cabo Verde

II.2.1.1. Crioulo e português: uma convivência instável

Dentro de Cabo Verde, a língua caboverdiana representa o idioma quotidiano da esmagadora maioria da população. Independentemente da sua idade ou classe social, (quase) todos os caboverdianos residentes em Cabo Verde usam exclusivamente o crioulo na sua conversa do dia-a-dia.

No entanto, o idioma caboverdiano, apesar da sua vitalidade social, vê o seu uso confinado à esfera da oralidade, sendo a esfera da escrita reservada à língua portuguesa (na sua variante europeia). Em 2004, o português é a única língua de ensino nos estabelecimentos escolares e a única língua utilizada pela administração caboverdiana nos documentos oficiais.

Encontramo-nos portanto, perante um caso de evidente *diglossia*, já que a maior parte dos caboverdianos tem de lidar no quotidiano com duas línguas:

- o caboverdiano, língua normal da oralidade;
- o português, língua normal da escrita.

Na prática, as interferências entre as duas línguas são frequentes: na sociedade caboverdiana de hoje, observa-se em particular:

1. Uma tendência crescente para a lusitanização de todas as áreas da gramática do caboverdiano (Quint, 2000b: 251-252).

Exemplo: no santiaguense rural, o significado "*oscilar, balançar, balancear*", corresponde geralmente às formas **djolongi**, **djondjoli** /dʒo'lõgi, dʒõ'dʒoli/ ou **lolondi** /lo'lõdi/. No entanto, na cidade da Praia e nas camadas mais educadas, usa-se cada vez mais em crioulo o verbo **balansia** /bɐ'lɛ̃sjɐ/, obviamente derivado do português moderno.

2. Múltiplas influências do crioulo sobre as produções (orais ou escritas) em português dos crioulófonos (Quint, 2000b: 245-250).

Exemplo: o meu colega Aires Semedo (c.p.: 1996) ouviu, certa vez no liceu, um aluno, que se expressava em português, dizer que o seu camarada tinha dado uma "*resposta mareada*", por influência do crioulo **mariádu** /mɐ'rjadu/, que significa "*errado*".

II.2.1.2. As variantes dialectais

Até agora, todos os exemplos caboverdianos apresentados provêm do crioulo santiaguense. No entanto, a língua caboverdiana está longe de ser uma realidade monolítica: cada uma das nove ilhas povoadas tem a sua própria variante dialectal, e esta variedade linguística é certamente um dos factores que mais se opõe à sistematização do caboverdiano escrito, tornando particularmente melindrosa a questão da definição dum crioulo padrão.

Exemplo: a palavra portuguesa *carro* corresponde a:

- **káru** /'karu/ em Santiago;
- **kár** /'ka/ no Maio;
- **kórr** /'kɔ/ em São Vicente;
- **kéru** /'keru/ em certas regiões do Fogo;
- etc.

Saliente-se ainda que a variação linguística entre ilhas não se restringe ao léxico, abrangendo as mais diversas áreas da língua. Contudo, parece possível discernir dois grupos de dialectos (Quint, 2000a: 8-10; 2000b: 71-86):

- os crioulos de Barlavento (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, e Boa Vista), em geral mais próximos do português.
- os crioulos de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago e Maio), que contam com uma presença maior de elementos africanos.

Essa divisão Barlavento/Sotavento tem levado certos investigadores a procurar desenvolver um padrão duplo para a língua caboverdiana, servindo o crioulo de Santiago de variante de referência para o Sotavento e o de São Vicente para o Barlavento¹³.

II.2.2. Fora de Cabo Verde

A situação do crioulo varia muito em função das culturas dos países de acolhimento das comunidades caboverdianas, assim como do grau de concentração dessas comunidades.

II.2.2.1. Nos Estados Unidos da América

Os caboverdianos concentram-se essencialmente no Massachussets, em particular nos municípios de Boston, onde, já nos primórdios do século XIX, os caboverdianos tinham aportado, trazidos do arquipélago para servir como marinheiros nos barcos baleeiros (Lesourd, 1995: 129-130; Silva Andrade, 1996: 200, 205; Requedaz & Delucchi, 1999: 28; Copons, 2000: 32), e de Brockton. A importância numérica da comunidade local levou à instituição de um sistema sem equivalente no mundo, Cabo Verde inclusive: a introdução do crioulo caboverdiano no ensino público, no quadro das secções bilingues reservadas aos filhos de imigrantes que não têm proficiência suficiente em língua inglesa. Ao abrigo deste programa financiado pelo governo americano (Gonsalves, 1999), foram formados professores de língua crioula e foram elaborados material didáctico e vários suportes pedagógicos desenhados inteiramente em crioulo caboverdiano. É de notar que a variante dialectal prevalente na comunidade caboverdiana americana é o crioulo das ilhas da Brava e do Fogo, que tradicionalmente têm sido as principais fontes da emigração caboverdiana para os Estados Unidos da América (Lesourd, 1995: 330-332; Vieira, 1998: 58). A preponderância de elementos das variantes da Brava e do Fogo fica bem clara no material produzido por esta comunidade, como por exemplo:

– no *Disionariu preliminaru kriolu*, "*Dicionário preliminar crioulo-[inglês]*" de João Pires & John Hutchinson (1983), onde encontramos as entradas **brigoña**, *shyness* "*vergonha*" (p. 19) e **fra**, *say*, "*dizer*" (p. 29). O pioneiro da lexicografia caboverdiana, Armando Napoleão Fernandes (ANF), no seu extenso *Léxico do Dialecto Crioulo do Arquipélago de Cabo Verde* (1991) menciona também estas duas palavras, confirmando a validade dos dados da obra de Pires & Hutchinson, mas assinala que **brigónha** é vocábulo característico do Fogo (p. 19) e que **fra** no sentido de *dizer* se usa na Brava e no Fogo (p.

¹³ Esta é, em particular, a opção do linguista caboverdiano Manuel Veiga, como o demonstram as suas mais recentes publicações sobre o assunto (1995, 2000, 2002).

75), sendo as correspondentes formas santiaguenses respectivamente **burgónha** /bur'gõñe/ e **fla** /'flɐ/¹⁴.

– no método de crioulo caboverdiano *Pa nu papia kriolu*, "Falemos crioulo" de Manuel da Luz Gonçalves e Lelia Lomba de Andrade (2003), onde os autores nos dão a frase **kumó k'el txoma?**, *como é que se chama?*, na primeira lição (p.1). O interrogativo **cumó** é também assinalado por ANF (1991: 42) como palavra própria da Brava e do Fogo. De facto, no badio "*como é que se chama?*" diz-se normalmente **mok'é tchoma?** /'moke 'tʃomɐ/¹⁵.

II.2.2.2. Em Portugal

Apesar da escassez de dados relativos à configuração multilingue da actual sociedade portuguesa, o caboverdiano é certamente a segunda língua de expressão no país.

Como já foi referido antes, os caboverdianos e caboverdiano-descendentes poderão representar cerca de 1% da população nacional. Trata-se de uma comunidade com tendência a concentrar-se geograficamente em aglomerados populacionais etnicamente homogéneos. Assim, os estudos apontam para que cerca de 67% dos caboverdianos residentes em Portugal residam no distrito de Lisboa e cerca de 20% no distrito de Setúbal (SEF, 2003; Gomes, 1999). Isto poderá significar que a população caboverdiana na região da grande Lisboa representa de 4% a 5% do total da população. Além disso, mesmo dentro destes distritos, os caboverdianos tendem a aglomerar-se em bairros onde constituem maioria (estima-se, por exemplo, que a população do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, seja constituída por mais de 90% de indivíduos de origem caboverdiana). Como é natural, os altos níveis de concentração da população caboverdiana favorecem a manutenção da língua caboverdiana no seio da comunidade.

No ano lectivo 2001/02, segundo um relatório (DEB, 2003) publicado pelo Ministério da Educação (de Portugal) sobre as línguas maternas faladas pela população discente das escolas públicas de ensino básico, 8076 estudantes das mesmas tinham como língua materna o caboverdiano. O crioulo de Cabo verde surgia em destacado primeiro lugar na lista das línguas maternas faladas pela população escolar (excepção feita ao português). Adicionalmente, verificava-se que destes 8076 estudantes, 7386 se concentravam em escolas da região de Lisboa. A acreditar neste número, os alunos de língua materna caboverdiana representariam cerca de 1,9% do total da população discente do ensino básico na área da grande Lisboa.

Por outro lado, segundo os números apurados pelo Entreculturas (1999), relativos ao ano lectivo de 1996/97, sabe-se que existem escolas nos distritos de Lisboa e de Setúbal, onde a população de origem caboverdiana chegava a constituir clara maioria (por exemplo: na escola EB 1C n.º3 da Damaia e na escola EB 1C n.º3 da Buraca os caboverdianodescendentes representavam respectivamente 63,9% e 59% da população discente de cada uma das escolas).

Para além dos estudos oficiais, claramente insuficientes, é facilmente observável, para o observador minimamente atento, o facto de que em certos bairros da grande Lisboa cuja população é maioritariamente de origem caboverdiana, por exemplo Cova da Moura e

¹⁴ A forma **fla** consta na obra de Pires & Hutchinson (1983: 28), mas é apenas mencionada como variante da forma **fra**, que constitui a entrada principal no dicionário.

¹⁵ Pode também ouvir-se a forma mais conservadora **módi k-e tchoma?** /'mɔdi ke 'tʃomɐ/.

Bairro 6 de Maio na Amadora, o crioulo é a língua da rua. Em tais áreas, o crioulo santiagoense tende geralmente a impor-se às gerações mais novas como língua comum, sendo utilizado até pelos caboverdianos oriundos de outras ilhas de Cabo Verde.

II.2.2.3. Na Holanda, em França e no resto da Europa

Nessas terras, os caboverdianos não têm o peso demográfico de que gozam em Massachussets ou em Portugal. A tendência para a assimilação linguística é mais forte, e, no caso de França, as gerações nascidas no país de acolhimento tendem a usar o francês em lugar do caboverdiano como língua de comunicação familiar. No entanto, o sentimento de pertença à comunidade caboverdiana permanece muito mais tempo do que a língua, como o atestam a existência, na Holanda, de uma rádio comunitária (Radio Kaapverdie FM) e, na França, a presença de cafés e discotecas frequentados principalmente por clientes caboverdianos, em particular nos municípios de Saint-Denis e de Montreuil, ambos situados nas imediações de Paris.

De entre as comunidades caboverdianas europeias, cabe destacar o caso do Luxemburgo, em que o facto cultural caboverdiano tem conseguido certo reconhecimento oficial no sistema educativo, o que conduziu à produção de materiais didácticos em crioulo caboverdiano (contos, música), destinados a dar a conhecer a cultura caboverdiana ao conjunto dos alunos luxemburgueses (Tonnar: 2002).

II.2.2.4. As comunidades africanas

Tanto quanto sei, são muito escassos os dados sobre as comunidades caboverdianas implantadas em África. Salientaremos os seguintes factos:

- em Dakar, os caboverdianos mantêm o uso do crioulo durante muito mais tempo do que o do português: muitos caboverdianos nascidos em Dakar falam crioulo em casa e wolof e francês na rua, mas não conhecem o português, facto que demonstra, mais uma vez, que o crioulo é efectivamente a primeira língua dos caboverdianos.

- em São Tomé e Príncipe (Do Carmo Gomes, 2002), a comunidade caboverdiana, descendente em grande parte dos trabalhadores que foram contratados pelos portugueses nos tempos da colonização, representa uma fatia muito importante da população (talvez mais de 10 %). No caso da ilha do Príncipe, a imigração massiva de caboverdianos para as plantações teve como consequência o retrocesso do crioulo autóctone do Príncipe, que parece em vias de extinção, devido ao concurso do português, do crioulo caboverdiano e do crioulo são-tomense (Rougé, c. p.).

II.3. Recapitulando: a língua caboverdiana na diáspora e na terra-mãe

Actualmente a língua caboverdiana constitui uma realidade cultural em Cabo Verde, bem como nas comunidades da diáspora. Porém, no Cabo Verde da emigração, apesar do apego sincero da maioria dos caboverdianos à sua língua, que em muitos casos constitui o último «*reduto de uma singularidade cultural ameaçada*» (Mendes & al., 2002:8), a falta

de ensino específico, o fraccionamento dialectal e a fragilidade da cultura escrita em caboverdiano condenam o futuro da língua, cuja preservação depende quase exclusivamente da continuidade do fluxo de imigrantes caboverdianos. A assimilação linguística, rápida na França ou na Holanda, mais lenta nos Estados Unidos da América ou em Portugal, parece ser um fenómeno inexorável. O método de crioulo acima referido elaborado pelos caboverdianos do Massachussets reconhece implicitamente esta tendência para a perda da língua crioula nos Estados Unidos da América, sendo prefaciado por uma pessoa de origem caboverdiana que já não pratica a língua dos seus antepassados¹⁶. Face às línguas fortes dos países anfitriões, a longo prazo, o caboverdiano dificilmente assegurará as condições necessárias à sua sobrevivência. Como dizem os crioulos, **é sima pédra ta djuga ku garáfa** /e 'simə 'pɛdrɐ tɐ 'dʒugɐ ku gɐ'rafɐ/, literalmente "*é como uma pedra que joga com [= luta contra] uma garrafa*" ou seja: *é uma batalha perdida*¹⁷.

No entanto, a situação é muito diferente no arquipélago de Cabo Verde, onde a língua crioula (mesmo que exposta a certo grau de lusitanização) tende inclusivamente ao alargamento dos seus domínios de uso:

- o crioulo foi utilizado no parlamento em 2000 para debater de casos de corrupção;
- no final da década de 1990, pela primeira vez, apareceram estações de rádio a emitir exclusivamente em caboverdiano;
- de há alguns anos a esta parte, o crioulo tem sido utilizado com frequência crescente nos cartazes que anunciam as festividades das aldeias do campo santiaguense;
- em 2004, verifiquei que alguns amigos deixavam em casa recados para o cônjuge escritos em crioulo, comportamento quase impensável dez anos antes.

Conclusão

A língua caboverdiana, produto de uma simbiose equilibrada entre elementos europeus e africanos, é um dos principais traços culturais partilhados pelas comunidades caboverdianas dispersas pelas duas margens do Atlântico. Contudo, o futuro do crioulo, a médio e longo prazo, dependerá em última análise do seu estatuto no arquipélago de Cabo Verde, único lugar no mundo onde ele é língua da maioria, gozando duma vitalidade diariamente reforçada.

No entanto, é indubitável que o "mundo de fora", em geral, e as comunidades emigradas caboverdianas, em particular, terão um papel a desempenhar, caso a língua crioula se torne língua escolar e administrativa na República de Cabo Verde. Para desenvolver a sua língua, assim como para prosseguir com o desenvolvimento da sua terra, os caboverdianos de dentro necessitarão tanto do apoio financeiro dos emigrantes como de quadros qualificados em linguística (no que diz respeito ao crioulo). Parece também previsível que, pelo menos a curto ou médio prazo, os caboverdianos de fora venham a ter um acesso mais facilitado a este tipo de formação nas respectivas terras de acolhimento do que na mãe-pátria.

Podemos assim concluir que tal como a génese do caboverdiano é consequência directa do primeiro balbuciar da globalização, também a sobrevivência do crioulo irá

¹⁶ Lelia Lomba de Andrade, co-autora do método, declara neste prefácio (p. vii) ser «*falante não nativa [do caboverdiano]*» («*non-native speaker*») e fala da «*gente que, como ela, só conhecia algumas palavras em crioulo [antes de começar as aulas]*» («*people like me who only knew a few words of Kriolu*»).

¹⁷ Dado que a *pedra* (aqui a língua dominante) acaba sempre por partir a *garrafa* (neste caso a língua dominada, quer dizer o crioulo).

dependem grandemente da possibilidade de intercâmbio de conhecimentos e de saberes oferecidos pela intensificação dos movimentos de globalização contemporâneos. A língua caboverdiana tem sido sempre e provavelmente continuará a ser, espero que por muito tempo, uma língua mundial no pleno e positivo sentido da palavra.

Bibliografia

- BRIGHAM GOMES, Isabel (org.) (1999). *Estudo de Caracterização da Comunidade Caboverdeana Residente em Portugal*. Lisboa: Embaixada de Cabo Verde em Portugal.
- CARREIRA, António (1984). *O Crioulo de Cabo Verde, Surto e Expansão*. Lisboa.
- COPONS, Elisenda (2000). *Rumbo a Cabo Verde*. Barcelona: Laertes.
- CREISSELS, Denis (1983). *Éléments de grammaire de la langue mandinka*. Grenoble: Publications de l'Université des Langues et Lettres.
- DA LUZ GONÇALVES, Manuel & LOMBA DE ANDRADE, Lelia (2003). *Pa nu papia kriolu*. Boston / Portland: M & L Enterprises.
- DEB - Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação [de Portugal] (2003), *Caracterização Nacional dos Alunos com Língua Portuguesa como Língua não Materna*, http://www.deb.min-edu.pt/fichdown/caracterizacao_nacional_2002_lp2.pdf
- DIOUF, Jean-Léopold & YAGUELLO, Marina (1991). *J'apprends le wolof*. Paris: Karthala.
- DO CARMO GOMES, Júlio (2002). Se o Mar Fosse Chão Caminhava até Cabo Verde. *A Semana*. Ano XI, 31 de maio de 2002, N.º559, p. 2-3.
- DUMESTRE, Gérard (1998-1999). *Cours de grammaire bambara*. Paris: I.N.A.L.C.O. (Institut National des Langues et Cultures Orientales), inédito.
- DUMESTRE, Gérard (2003). *Grammaire fondamentale du bambara*. Paris: Karthala.
- Entreculturas - Secretariado Coordenador de Programas de Educação Multicultural (1999). *Base de Dados Entreculturas*, dados gentilmente cedidos por Ana Maria Braga.
- FERNANDES, Armando Napoleão (1991). *Léxico do dialecto crioulo do arquipélago de Cabo Verde*. Mindelo : Ivone L. R. Fernandes Ramos.
- GONSALVES, Georgette (1999). Cape Verdean Bilingual Education, the Boston Experience since 1973. *Cimboa* (General Consulate of Cape Verde, Boston, E.U.A.) N.º7, Anu 3, p. 18-22.
- INE - Instituto Nacional [Português] de Estatística (2003). População Estrangeira em Portugal. <http://www.ine.pt/prodserv/destaque/destaque.asp?d=28-06-2004>
- LANG, Jürgen (2002). *Dicionário do Crioulo da Ilha de Santiago de Cabo Verde*. Tübingen: Gunter Narr.
- LESOURD, Michel (1995). *État et société aux îles du Cap-Vert*. Paris: Karthala.
- MENDES, Mafalda; QUINT, Nicolas; RAGAGELES, Fátima & SEMEDO, Aires (2002). *Dicionário Prático Português-Caboverdiano (Variante de Santiago) / Disionári Purtugés-Berdiánu (Kiriolu di Santiágu), ku splikasom di uzu di kada palábra*. Lisboa: Verbalis.
- PARKVALL, Mikael (2000). *Out of Africa, African influences in Atlantic Creoles*. Londres: Battlebridge Publications.
- PIRES, João & HUTCHINSON, John (1983). *Disionariu preliminarriu kriolu*. Boston: Funkul Nho Lobu.
- QUINT, Nicolas (1999). *Dictionnaire cap-verdien-français*. Paris: L'Harmattan.

- QUINT, Nicolas (2000a). *Grammaire de la langue cap-verdienne*. Paris: L'Harmattan.
- QUINT, Nicolas (2000b). *Le cap-verdien: origines et devenir d'une langue métisse*. Paris: L'Harmattan.
- QUINT, Nicolas (2001). Langues créoles, diachronie et procédés de reconstruction. *Bulletin de la société linguistique de Paris*. Tome XVI, Fascicule 1, p. 265-284.
- QUINT, Nicolas (2004). Un bref aperçu des racines africaines de la langue capverdienne. Comunicação apresentada no colóquio *Cabo Verde – Origens da Sua Sociedade e do Seu Crioulo*, Erlangen.
- QUINT, Nicolas (no prelo). African words and calques in Capeverdean Creole (Santiago dialect). In: BAKER, Philip & BARTENS, Angela (org.). *Black through White*. Londres: Battlebridge.
- REQUEDAZ, Sabrina & DELUCCHI, Laurent (1999). *Cap-Vert*. Genève: Olizane.
- ROUGÉ, Jean-Louis (1996). Apontamentos sobre o Léxico de Origem Africana dos Crioulos da Guiné e de Cabo Verde (Santiago). Comunicação apresentada no *Colóquio sobre os crioulos de base lexical portuguesa*, Berlin, 1996.
- SEF – Serviço [Português] de Estrangeiros e Fronteiras (2003), *Relatório Estatístico 2003*, http://www.sef.pt/data/relatorios/2003/relatorio_estatistico_2003.pdf
- SILVA ANDRADE, Elisa (1996). *Les îles du Cap-Vert, de la «découverte» à l'indépendance nationale (1460-1975)*. Paris: L'Harmattan.
- TEYSSIER, Paul (1984). La langue portugaise dans le monde. *Les langues néo-latines*. N.º249, p. 5-19.
- TEYSSIER, Paul (1993). *História da Língua Portuguesa*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.
- TONNAR, Christiane (2002). Elèves capverdiens dans l'école luxembourgeoise. *Forum* (Luxembourg). N.º213, 02/2002, p. 11-13.
- VEIGA, Manuel (1995). *Introdução à Gramática do Crioulo*. Praia: Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco.
- VEIGA, Manuel (2000). *Le créole du Cap-Vert, Étude grammaticale descriptive et contrastive*. Paris/ Praia: Karthala/ Instituto de Promoção Cultural (I.P.C.).
- VEIGA, Manuel (2002). *O Caboverdiano em 45 Lições*. Praia: Instituto Nacional de Investigação Científica (I.N.I.C.).
- VIEIRA, Francine (1998). La «caboverdianidade» entre mythe et réalité. Déconstruction identitaire ou condition minoritaire parmi les migrants capverdiens en Europe? *Lusotopie. Des protestantismes en «lusophonie catholique»*, p. 55-65.
- WALTER, Henriette (1988). *Le français dans tous les sens*. Paris: Robert Laffont.